

АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПСИОРИАЗА

Аубакирова Ж.Ж.

Магистратура, 1 курс, Фармация, zhukstar7777@mail.ru

НАО «Медицинский университет Астана», город Астана, Республика Казахстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683875>

Аннотация: Исследование направлено на обзор современных стратегий лечения псориаза, с особым вниманием к биологическим препаратам и инновационным методам доставки лекарств. Подробный анализ результатов предыдущих исследований подчеркивает актуальность поиска новых перспективных методов лечения, учитывая ограничения существующих подходов. Исследование также рассматривает перспективы комбинированной терапии, роль микроигл и наночастиц, а также идентификацию биомаркеров в контексте персонализированных стратегий лечения.

Ключевые слова: псориаз, биологические препараты, ингибиторы интерлейкина 23, микроиглы, наночастицы, комбинированная терапия, биомаркеры, персонализированное лечение, трансдермальная доставка, качество жизни.

Актуальность: Псориаз представляет собой хроническое иммуноопосредованное воспалительное заболевание кожи, охватывающее значительную часть населения. Характеризуется образованием красных чешуйчатых бляшек, которые не только физически беспокоят пациентов, но и влияют на их психологическое состояние. Несмотря на существующие методы лечения, такие как местная терапия, фототерапия и применение биологических препаратов, у этого заболевания остаются свои проблемы.

Современные стратегии лечения нацелены на облегчение симптомов, улучшение качества жизни и предотвращение прогрессирования псориаза. Однако существующие методы ограничены побочными эффектами, резистентностью к лечению и высокими затратами. Именно эти ограничения подчеркивают актуальность поиска новых перспективных методов лечения.

Цель исследования: Обзор современных исследований в области биологических препаратов для лечения псориаза, с особым вниманием на ингибиторы интерлейкина 23, а также в оценке перспектив разработки новых маломолекулярных ингибиторов. Также направление на систематизацию и анализ результатов предыдущих исследований, чтобы выявить актуальные тенденции и перспективы в области лечения псориаза.

Материалы и методы исследования: Обзор литературы включающий анализ современных исследований, посвященных биологическим препаратам. Исследования, в основном, были выбраны из академических баз данных, с акцентом на актуальности, достоверности и значимости полученных результатов. Критическая оценка методологии проведенных исследований включает в себя анализ дизайна исследований, выбора пациентов, методов измерения эффективности лечения и статистической обработки данных. Основное внимание уделяется оценке возможных побочных эффектов и противоречивых результатов, что способствует формированию объективного обзора текущего состояния знаний в области лечения псориаза с использованием биологических препаратов.

Результаты исследования: Современные стратегии лечения псориаза ориентированы на облегчение симптомов, улучшение качества жизни и предотвращение прогрессирования заболевания. Эти подходы включают местную терапию, фототерапию, системные препараты и биологические агенты, которые воздействуют на различные звенья иммунной системы.

Исследования в области биологических препаратов, таких как ингибиторы IL-23, а также разработка новых маломолекулярных ингибиторов, предоставляют перспективы для эффективного управления псориазом. Комбинированная терапия,

объединяющая биологические препараты с другими средствами, такими как метотрексат, может усилить положительный эффект лечения.

Среди инновационных методов доставки лекарств, микроиглы привлекают внимание в контексте трансдермальной терапии. Твердые, растворяющиеся или полые микроиглы демонстрируют потенциал улучшения проникновения лекарств и эффективности терапии.

Исследования с использованием наночастиц предлагают новые горизонты для трансдермальной доставки лекарств, особенно в случае псориаза. Размер, молекулярная масса и поверхностный заряд наночастиц играют важную роль в их способности проникновения через кожу. Идентификация биомаркеров, связанных с активностью заболевания и терапевтическим ответом, является важным направлением исследований. Технологии мультиомики, охватывающие геномику, транскриптомику, протеомику и метаболомику, предоставляют широкий инструментарий для раскрытия сложных молекулярных механизмов, лежащих в основе псориаза.

Эти новаторские подходы несомненно обещают улучшить эффективность лечения и подчеркнуть важность индивидуализированных стратегий для пациентов с псориазом.

Выводы: Исследования в области псориаза выявляют перспективные методы лечения, такие как биологические агенты, микроиглы и наночастицы. Эти подходы обещают улучшить эффективность лечения и снизить побочные эффекты. Новые тенденции, такие как комбинированная терапия и генно-клеточная терапия, открывают новые горизонты в лечении псориаза. Биомаркеры и мультиомные технологии также играют важную роль в персонализированных стратегиях лечения. Эти инновации имеют потенциал улучшить качество жизни пациентов и сделать лечение более эффективным.

Список литературы.

1. Griffiths, C.E.M.; Armstrong, A.W.; Gudjonsson, J.E.; Barker, J. Psoriasis. *Lancet* 2021, 397, 1301–1315.
2. Kaushik, S.B.; Lebwohl, M.G. Psoriasis: Which therapy for which patient: Psoriasis comorbidities and preferred systemic agents. *J. Am. Acad. Dermatol.* 2019, 80, 27–40.
3. Singh, A.; Easwari, T.S. Recent Advances in Psoriasis Therapy: Trends and Future Prospects. *Curr. Drug Targets* 2021, 22, 1760–1771.